

Original paper

MILLIY MUSIQA ME'ROSIMIZ: SHASHMAQOM IJROCHILIGI VA MAKTABLARI

© M. Xoliqnazarova¹✉

¹Qo'qon davlat universiteti, Qo'qon, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: Shashmaqom — jahon madaniyatining bebaho merosi bo'lib, Markaziy Osiyo xalqlarining musiqiy va ma'naviy hayotida alohida o'rin tutadi. O'zbekiston hududida uning ikki asosiy ijrochilik maktabi — Farg'ona-Toshkent va Xorazm yo'llari shakllangan.

MAQSAD: tadqiqotning asosiy maqsadi Shashmaqom ijrochiligining nazariy asoslarini o'rganish, Farg'ona-Toshkent va Xorazm maktablari uslublari, tarixiy ildizlari va madaniy ahamiyatini tahlil qilishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda tarixiy hujjatlar, qadimiy qo'lyozmalar, ilmiy adabiyotlar, maqom ijrochilari va musiqashunoslar bilan suhbatlar hamda amaliy kuzatuvlar asos qilib olindi. Taqqosiy va tizimli tahlil usullari qo'llanildi.

MUNOZARA VA NATIJALAR: natijalar shuni ko'rsatdiki, Farg'ona-Toshkent maktabi Bayot, Dugoh Husayniy va Chorgoh kabi yo'llari bilan mashhur bo'lsa, Xorazm maktabi Rost, Buzruk, Navo, Dugoh, Segoh va Iroq maqomlari bilan ajralib turadi. Har ikki maktab milliy musiqa merosini boyitib, mashhur san'atkorlar — Yunus Rajabiy, Turg'un Alimatov, Komiljon Otaniyozov kabi ijodkorlar faoliyati orqali bugungi kunda ham rivojlanmoqda.

XULOSA: Shashmaqom ijrochiligi milliy musiqa madaniyatining ajralmas qismi bo'lib, uning saqlanishi va rivojlanishi yosh avlodni milliy qadriyatlarga sodiq tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Farg'ona-Toshkent va Xorazm maktablari Shashmaqomning boyligini va madaniy xilma-xilligini namoyon etib, umuminsoniy meros sifatida qadrlanishiga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Shashmaqom, Farg'ona-Toshkent, Xorazm, klassik musiqa, Chormaqom, Bayot, Dugoh Husayniy, milliy meros.

Iqtibos uchun: Xoliqnazarova M. Milliy musiqa me'rosimiz: Shashmaqom ijrochiligi va maktablari. // Inter education & global study. 2025. Vol.3, №7. B.161–167.

НАШЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ: ШАШМАКОМСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И ШКОЛЫ

© M. Холикназарова¹✉

¹Кокандский государственный университет, Коканд, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: Шашмаком — бесценное наследие мировой культуры, играющее особую роль в духовной и музыкальной жизни народов Центральной Азии. В Узбекистане сформировались два основных направления исполнения — Фергано-Ташкентская и Хорезмская школы.

ЦЕЛЬ: изучить теоретические основы исполнения Шашмакома, проанализировать особенности стиля, исторические корни и культурное значение Фергано-Ташкентской и Хорезмской школ.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: исследование основано на исторических документах, древних рукописях, научной литературе, интервью с исполнителями и музыковедами, а также практических наблюдениях. Применены методы сравнительного и системного анализа.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: установлено, что Фергано-Ташкентская школа отличается маками Байот, Дугох Хусайний и Чоргох, а Хорезмская школа — Рост, Бузрук, Наво, Дугох, Сегох и Ироқ. Их развитие связано с деятельностью выдающихся мастеров — Юнуса Раджабия, Тургуна Алиматова, Комилжона Отаниязова и др., благодаря чему традиция сохраняется и в современную эпоху.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: исполнение Шашмакома является важнейшей частью национального музыкального наследия. Сохранение и развитие его школ укрепляет культурное богатство и способствует воспитанию молодого поколения в духе национальных ценностей, а также признанию Шашмакома как всемирного культурного достояния.

Ключевые слова: Шашмаком, Фергано-Ташкент, Хорезм, классическая музыка, Чормақом, Байот, Дугох Хусайний, национальное наследие.

Для цитирования: Холикназарова М. Наше национальное музыкальное наследие: Шашмакомское исполнение и школы. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №7. С.161–167.

OUR NATIONAL MUSICAL HERITAGE: SHASHMAK PERFORMANCE AND SCHOOLS

© Muhtaramxon Xoliqnazarova¹✉

¹Kokand State University, Kokand, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: Shashmaqom is a priceless heritage of world culture, holding a special place in the musical and spiritual life of the peoples of Central Asia. In Uzbekistan, its two main performance schools are the Fergana-Tashkent and Khorezm traditions.

AIM: the main aim of the study is to examine the theoretical foundations of Shashmaqom performance, analyzing the stylistic features, historical roots, and cultural significance of the Fergana-Tashkent and Khorezm schools.

MATERIALS AND METHODS: the study was based on historical documents, ancient manuscripts, scholarly literature, interviews with performers and musicologists, as well as practical observations. Comparative and systematic analysis methods were applied.

DISCUSSION AND RESULTS: the findings reveal that the Fergana-Tashkent school is characterized by Bayot, Dugoh Husayniy, and Chorgoh maqoms, while the Khorezm school features Rost, Buzruk, Navo, Dugoh, Segoh, and Iroq. Their preservation and development have been significantly influenced by prominent masters such as Yunus Rajabi, Turgun Alimatov, and Komiljon Otaniyozov.

CONCLUSION: Shashmaqom performance is an integral part of the national musical heritage. The preservation and development of its schools not only enrich cultural diversity but also play a vital role in fostering national values among younger generations and promoting Shashmaqom as a universal cultural treasure.

Keywords: Shashmaqom, Fergana-Tashkent, Khorezm, classical music, Chormaqom, Bayot, Dugoh Husayniy, national heritage.

For citation: Xoliqnazarova Muhtaramxon. (2025) 'Our national musical heritage: Shashmaqom performance and schools', Inter education & global study, vol.3, (7), pp. 161–167. (In Uzbek).

Shashmaqom – jahon madaniyatining bebaho me'rosi. Undan xar bir inson, irqi va e'tiqodidan qat'iy nazar, o'z qalbiga yarasha go'zallik topishi mumkin. Markaziy Osiyo xalqlarining o'tmishi, hozirgi va kelajak musiqiy madaniyatini Shashmaqom bilan yanada keng jabhalarda ko'rishi mumkin. Bu klassik musiqa fazilatlarining barchasini sarxisob etish qiyin, deb aytadi o'z so'zida Mutal Burxonov. Bu ma'naviy ehtiyojni anglash, otabobolarimiz yaratgan badiiy boyliklarni umuminsoniy mulkga aylanishga hissa qo'shish xar bir tadqiqotchining muqaddas burchi hamda sharafli vazifasidir. Ushbu mavzuni yoritishda milliy musiqa me'rosimizni yanada tadbqiq etib, izlanuvchi yosh talabalar foydalanishi uchun ko'plab manbalar va metodlardan foydalanilgan. Jumladan: Tarixiy hujjatlar, qadimiy qo'lyozmalar va ilmiy adabiyotlar, Shashmaqom ijrochilari va musiqashunos olimlar bilan ijtimoiy tarmoqdagi intervyu va suhbatlar va amaliy kuylash jarayoni kuzatilib, turli maktablarning ijro texnikasi taqqoslanib o'rganilgan. Va bu orqali shashmaqom san'atining nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliy ijro va madaniy kontekstda ham chuqurroq tushunilishga imkon yaratdi.

Ilmiy izlanishlar shuni ko'rsatdiki, Shashmaqom ijrochiligi ikki asosiy maktab orqali rivojlangan.

Farg'ona-Toshkent maqom yo'li maktabi: 20-30-yillarda ustozlar mazkur tizimga nisbatan "Shashmaqom", "Olti yarim maqom"ga o'xshatib, "Chormaqom"(ya'ni 4 maqom) atamasini ham qo'llaganlar.

XIX asr oxirlari XX asr boshlarida Toshkent va Farg'ona maqomlarining xar biri alohida maktab sifatida ko'rilib, mustaqil nomlar bilan yuritilgan. Jumladan, "Toshkent maqomlari", "Turkiston maqomlari" va "Farg'ona maqomlari" kabi tushunchlar istemolda

yurgan. So'ngi paytlarda, I.Rajabovning "Maqomlar masalasiga doir" o'quv qo'llanmasi nashr etilganidan so'ng, maqomotni yagona tizim shaklida ko'rsatish maqsadida "Shashmaqom" va "Xorazm maqomlari" bilan bir qatorda "Farg'ona-Toshkent maqom yo'llari" atamasi istilohda muqimlasha boshlagan.

Farg'ona Toshkent maqom yo'llaridagi musiqa asarlari orasida kuy qiyofasi va tuzilishidagi xarakterli belgilari nuqtai nazaridan uch maqom turkumi alohida ajralib turadi. Bu Farg'ona Toshkent maqom yo'llari – Bayot, Dugoh Husayniy, Chorgohdir. Ularning har biri besh, olti va yettita gacha shaxobchalarga ega, hamda raqamlar bilan bir birdan ajratiladi. Masalan, Bayot I- II –III-IV –V, Chorgoh I- II –III-IV –V kabi nomlanadi. E'tiborli tomoni shuki, Farg'ona Toshkent maqom yo'llari Shashmaqomning ashula bo'limining birinchi va ikkinchi qismiga kirgan sho'balar Saraxbor, Nasr, Savt, Mo'g'ulcha kabi maqom sho'balaridagi tuzilish tartibida ishlangan, ya'ni takt - ritm o'lchovi, doira usuli, ashula yo'llarining xarakati, ularga xos she'r o'lchovi ham saqlangan. Masalan, Bayot I, Dugoh Husayniy I, Chorgoh I Saraxbor tartibida ishlangan bo'lib, ularning takt ritm o'lchovi 2/4, doira usuli, ularga aytiladigan she'rlar o'lchovi, ashula yo'lidagi kuy harakatlari Shashmaqomning o'zidir. Toshkent, Farg'onada mashhur bo'lgan bu maqom turkumlari asosan ashula yo'llaridan iborat bo'lib ularda Shashmaqomdagi kabi cholg'u yo'llari uchramaydi lekin sozandalar bu ashula yo'llarini cholg'u asarlari sifatida ham ijro etib kelganlar.

Farg'ona–Toshkent maqom yo'lining taraqqiyotida bir qator yirik san'atkorlar muhim o'rin tutadi. Ulardan biri – Yunus Rajabiy bo'lib, u maqomlarni to'plab, notaga olish, tizimlashtirish va keng ommaga yetkazish borasida beqiyos xizmat qilgan. Bilamizki, Uning "Shashmaqom" va boshqa maqom to'plamlari hozirgi kunda ham asosiy manba sifatida foydalaniladi.

Turg'un Alimatov esa dutor, tanbur va sato asboblari mahorat bilan chalgan, maqomlarni tinglovchining qalbiga yaqinlashtirdi. Uning ijrosidagi "Suvora", "Segoh", "Navo" kabi asarlar Farg'ona–Toshkent maqomlarining eng nafis namunalaridan biridir.

Asosan Xorazm maqom yo'li bilan tanilgan bo'lsa-da, Komiljon Otaniyozov maqom san'atining barcha maktablariga, jumladan Farg'ona-Toshkent yo'llariga ham katta qiziqish bilan yondashgan va bu yo'nalishdagi asarlarni ham mahorat bilan ijro etgan. Uning ijrosida "Bayot", "Navo", "Segoh" kabi maqom yo'llari yangicha ruhda, chuqur his-tuyg'ular bilan kuylanib, keng ommaga yetib borgan. Komiljon Otaniyozov maqomlarni xalqning yuragiga yaqinlashtirish, ularni tushunarli va ta'sirli tarzda kuylashda o'ziga xos ijodiy uslub yaratgan.

Yunus Rajabiy, To'xtasini Jalilov, Inomjon Ikromov, Komiljon Jabborov, G'anijon Toshmatov, Doni Zokirov, Muhtorjon Murtozayev, Jo'raxon Sultonov, Orifxon Xotamov singari xalq bastakorlar Farg'ona Toshkentda ijrochilik yo'llariga monand yuzlab ashulalari va musiqalar yaratganlar. Ularning ijrochilik uslubi, sahnadagi madaniyati va musiqaga bo'lgan hurmati yosh avlod uchun namunadir.

Xorazm maktabi: Xorazm maqomlarining tarixiy kelib chiqish masalasida hozirgi kunga qadar turli fikrlar mavjud Xorazm maqomlari, bir tomondan, O'n ikki maqomga

bevosita bog'liq jihatlarini ham namoyon qiladi. Shu bilan birga Shashmaqom turkumi Xorazm maqomlarini yaxlit bir tizimga tushirishda andoza bo'lganligi ham shubhasizdir. Xorazm maqomlari muayyan tizimdagi turkum shaklida XIX asrning birinchi yarmida qaror topgan. Bu turkum Buxoro maqomlari singari asosan olti maqomdan iborat:

1. «Rost» maqomi (Maqomi Rost).
2. «Buzruk» maqomi (Maqomi Buzruk).
3. «Navo» maqomi (Maqomi Navo).
4. «Dugoh» maqomi (Maqomi Dugoh).
5. «Segoh» maqomi (Maqomi Segoh).
6. «Iroq» maqomi (Maqomi Iroq).

“Yozma manbaalardan ma'lum bo'lishicha, Xorazm maqomlarining uzil-kesil qaror topishida Buxoro maqomchilik an'analari katta ta'sir ko'rsatgan desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu o'rinda atoqli musiqachi Niyozjon Xo'janing xizmatlari alohida ta'kidlanishi lozimdir. Shunga ko'ra, Niyozjon Xo'ja XIX asr boshlarida Buxoroga kelganligi hamda Shashmaqomni maxsus o'rganib, so'ngra bu san'atni Xorazmda tarqatganligi haqida ma'lumotlar beriladi. Ayni vaqtda maqomlar Xorazm sharoitiga moslanib, mahalliy badiiy an'analar bilan bog'liq jihatlariga ega bo'lganligi ham aytib o'tiladi. Biroq, bu kabi ma'lumotlar Buxoro “Shashmaqomi” Xorazmga to'g'ridan to'g'ri ko'chirilganligini anglatmaydi. Balki Xorazmda qadimdan mavjud maqomchilik an'analari namunalari yaxlit bir tizimga tushirishda Shashmaqom turkumi andoza sifatida olinganligiga ishora etadi. XIX asrda yashab ijod etgan shoir va musiqashunos olim Pahlavon Niyoz Muhammad taxallusi Komil Xorazmiy, (1825–1897) o'zi kashf etgan “Tanbur chizig'i” nomli o'ziga xos “nota yozuvi” vositasida Xorazm maqomlarini yozib olish tajribasini boshlab bergan edi. Bu ishni uning o'g'li – Muhammad Rasul Mirzaboshi davom ettirganligi haqida ma'lumotlar bor. O'ng tomondan chapga 100 qarab o'qilgan mazkur “nota yozuvi”da tanbur pardalariga oid 18 ta muvoziy chiziqlar bo'lgan hamda bunda sadolanishi (bosilishi) lozim bo'lgan pardalar nuqtalar vositasida belgilangan.¹

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, Xorazm maqom maktabi nafaqat ijrochilik uslubi, balki kompozitsion tuzilmasi bilan ham o'ziga xosdir. Maqomlarning ichki strukturasi ya'ni boshlanishi, rivoji, avj nuqtalari hamda yakun bosqichlarida aniq qonuniyatlar mavjud bo'lib, bu jihatlar mahalliy estetik did va musiqiy tafakkurga mos holda rivojlangan. Ayniqsa, ashula shakllarida qo'llanilgan ohanglar va ritmik usullar boshqa maktablardan sezilarli darajada ajralib turadi. Xususan, “Ufar”, “Suvora”, “Nasr” kabi kuy-usullarining Xorazmcha ijrosida sezilarli ohangiy erkinlik hamda ifodaviylik namoyon bo'ladi.

Bundan tashqari, Xorazm maqom ijrochilik an'anasi ko'p hollarda qat'iy og'zaki an'anaga asoslangan. Bu maktab vakillari orasida musiqiy meros ustozdan shogirdga bevosita eshitish va takrorlash orqali avloddan avlodga o'tgan. Yuqoridagi usul nafaqat kuylarning saqlanishini, balki ularning ijro etilishidagi mahoratni, ifodaning ichki ohangdorligini ham kafolatlagan desak o'rinni bo'ladi.

¹O.Ibrohimov Maqom asoslari

Xorazm maqomlarining rivojlanishida xalq cholg'ulari ansambllari va xonandachilik maktabining o'rnini ham beqiyosdir. Jumladan, maqom ijrosida faol ishtirok etgan cholg'ular – g'ijjak, doira, dutor, tanbur kabi milliy cholg'ular orqali ohanglar turli tovush ranglari bilan boyitilgan. Masalan, tanburning Xorazmcha uslubda chalilishi maxsus texnik mahoratni talab qilgan bo'lib, kuyning mazmun-mohiyatiga mos kayfiyat yaratishda hal qiluvchi o'rin egallagan.

Shuningdek, Xorazm maqomlari poetik jihatdan ham chuqur falsafiy hamda lirik mazmunga ega bo'lgan. Ijroda Fuzuliy, Navoiy, Komil Xorazmiy, Ogahiy kabi klassik shoirlar g'azallari asosiy matn sifatida qo'llanilgan. Bu esa musiqiy asarning ruhiy-estetik ta'sirini yanada kuchaytirishga xizmat qilgan. G'azal tanlash va uni maqomga moslashtirish esa har bir xonanda uchun ijodiy mahorat va did talab etgan desak mubolag'a bo'lmaydi.

Shashmaqomning ikki maktabi o'rtasidagi farqlar uning musiqiy boyligi va madaniy xilma-xilligini mustahkamlashga xizmat qiladi desak o'rinli bo'ladi. Bu xilma-hillik milliy musiqa me'rosini yanada boyitadi hamda uni yangi avlodlarga yetkazishda muhim omildir. Ammo, zamonaviy davrda Shashmaqom ijrochiligining rivojlanishi uchun ba'zi qiyinchiliklar ham mavjuddir. Texnologiyaning keng tarqalishi, yoshlarning an'anaviy san'atlarga bo'lgan qiziqishining susayishi va global madaniyat ta'siri Shashmaqomning an'anaviy shakllarini saqlashda muammolar tug'dirmoqda desak xato bo'lmaydi.

Shuning uchun Shashmaqom maktablari o'rtasida bilim almashuvi, yosh ijrochilarni qo'llab-quvvatlash, an'anaviy san'atni zamonaviy ta'lim metodlari yordamida rivojlantirish muhim omil hisoblanadi. Davlat va jamoat tashkilotlari tomonidan bu sohani rivojlantirishga qaratilgan dasturlar joriy qilinmoqda va buning samaradorligini oshirish uchun yosh avlodga boshlang'ich ta'limdan milliy musiqa me'rosimizga bo'lgan muhabbatni singdirishimiz va qiziqishini yanada ortishiga sababchi bo'lishimiz lozim. Shuningdek, Shashmaqom san'atining xalqaro maydonda tan olinishi uchun ham alohida e'tibor qaratilishi zarur. Shashmaqom O'zbekistonning milliy musiqa me'rosining ajralmas qismi bo'lib, uning ijrochiligi va maktablari bu san'at shaklining davomiyligi va rivojlanishini ta'minlaydi. Farg'ona-Toshkent va Xorazm maktablari tarixi va o'rtasidagi farqlar Shashmaqom san'atining boy va rang-barang ifoda vositalarini namoyon etadi.

Ushbu maktablarning rivojlanishi va saqlanishi milliy madaniyatimizni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Zamonaviy sharoitlarda Shashmaqomni saqlab qolish va rivojlantirish uchun ilmiy tadqiqotlar hamda ijrochilarni qo'llab-quvvatlash hamda ta'lim tizimini takomillashtirish zarur omildir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Maqomlar. Isxoq Rajabov
2. Unesco/ Japan Funds-in Truth Project for Safeguarding the Classical Music of Central Asia – Shashmaqom
3. Maqom asoslari. O.Ibrohimov

4. Maqomot.Otanazar.Matyoqubov

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Xoliqnazarova Muhtaramxon**, talaba [**Холикназарова Мухтарамхон**, студент], [**Xoliqnazarova Muhtaramxon**, student]; manzil: Farg'ona viloyati, Qo'qon shahri, Turon ko'chasi, 23- uy, [адрес: Ферганская область, г. Коканд, ул. Турана, д. 23], [address: Fergana region, Kokand, Turana str., 23.]